

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA
CAMPUS BACABAL
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE BACABAL – CESB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E FILOSOFIA - DECISF
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO BACHARELADO

JEAN CARLOS SOUSA DE MELO

**A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOME OFFICE FRENTE AO PARADIGMA DO
TRABALHO PRESENCIAL: processo de adequação durante a pandemia do
COVID-19.**

Bacabal - MA

2022

JEAN CARLOS SOUSA DE MELO

**A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOME OFFICE FRENTE AO PARADIGMA DO
TRABALHO PRESENCIAL: processo de adequação durante a pandemia do
COVID-19.**

Monografia apresentada ao Curso de
Administração Bacharelado da Universidade
Estadual do Maranhão – UEMA, para obtenção
do grau de Bacharel em Administração.

Orientador: Prof. Dr. Adilson Reis Pinto de
Sousa

Bacabal - MA

2022

M528p Melo, Jean Carlos Sousa de

A prestação de serviços em home office frente ao paradigma do trabalho presencial: processo de adequação durante a pandemia do covid-19 / Jean Carlos Sousa de Melo. — Bacabal: Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, 2022.

43f.

Trabalho de Conclusão de Curso (ADMINISTRAÇÃO) — Universidade Estadual do Maranhão - UEMA: Bacabal, 2022.

Orientador(a): Prof. Dr. Adilson Reis Pinto de Sousa

1. Prestação de serviço. 2. Pandemia do COVID-19. 3. Home Office. I. Título.

CDU 58:331.101

JEAN CARLOS SOUSA DE MELO

**A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOME OFFICE FRENTE AO PARADIGMA DO
TRABALHO PRESENCIAL: processo de adequação durante a pandemia do
COVID-19.**

Monografia apresentada ao Curso de
Administração Bacharelado da Universidade
Estadual do Maranhão – UEMA, para obtenção
do grau de Bacharel em Administração.

Aprovado em: 27 / 01 / 2022

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Adilson Reis Pinto de Sousa
Orientador

Prof. Esp. Jaimy Paulo da Silva Rego
Avaliador

Prof. Esp. José da Silva Vieira
Avaliador

A Deus todo-poderoso e à minha família por todo o incentivo e compreensão em todos os momentos difíceis dessa jornada, em especial à minha amada esposa, que sempre foi capaz de colocar um extra no comum de minha vida.

AGRADECIMENTOS

A Deus, primeiramente por me conceder a dádiva da vida e com ela o saber, e por me permitir e me dar forças para vencer todos os percalços que surgiram ao longo de todo esse curso.

Aos meus familiares e amigos, que me incentivaram durante os momentos difíceis dessa jornada e compreenderam a minha ausência em vários de nossos círculos sociais durante esse curso, e sem dúvidas pelo apoio que recebi de cada um deles, especialmente a minha linda esposa que tem sido uns dos pilares que me manteve de pé para chegar até aqui.

Aos todos os meus professores, por todos os conselhos e as correções, pela ajuda e pela paciência com a qual me guiaram nesse aprendizado, especialmente aos professores: Dr. Adilson Reis Pinto de Sousa, que maestralmente me orientou nessa monografia, Msc. Roraima Silva Fernandes, que muito me auxiliou em toda minha jornada acadêmica e Prof^a. Esp. Meirelene Pereira Fróes Lima, que sempre me ajudou nos momentos mais oportunos em todo o meu curso.

E a todos que de alguma forma, contribuíram para a realização deste trabalho.

“Não há nada nobre em ser superior ao seu semelhante. A verdadeira nobreza é ser superior ao seu antigo eu.”

W. L. Sheldon

RESUMO

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como principal finalidade explorar conhecimentos até então organizados através de uma pesquisa bibliográfica sobre o processo de adaptação ao Home Office durante a pandemia do COVID-19 no Brasil, apontar soluções e sugerir mudanças quanto a interpretações de antigas problemáticas para se alcançar arranjos inovadores eficazes para os novos problemas relacionados a esse processo, e isso de forma consubstanciada com o objetivo geral desta pesquisa que é analisar a prestação de serviço em home office frente ao paradigma do trabalho presencial. A metodologia adotada para desenvolver o tema foi da pesquisa bibliográfica, e de forma minuciosa se trabalhou a temática explorando as origens dessa modalidade de trabalho desde as primeiras menções ao método de trabalho home office até os mais recentes trabalhos e legislações a respeito dessa temática. Também através de embasamento teórico a partir de vários autores livros e revistas com grande respaldo na comunidade científica, a fim de fornecer dados concisos e específicos para que se possa chegar a um panorama detalhado dessa nova realidade que se implantou no Brasil durante os últimos anos e que vem ganhando cada vez mais espaço e defensores, assim como opositores do conceito mal aplicado em muitas ocasiões no Brasil. Esse trabalho aborda os problemas encontrados oriundos do processo de migração do método de trabalho presencial para o teletrabalho, dos tipos de influenciam diretamente a saúde física e mental dos trabalhadores, assim como sua alimentação e seus direitos trabalhistas. Com essa pesquisa foi alcançado objetivo traçado para essa pesquisa e foram respondidas as perguntas dirigidas à mesma.

Palavras-chaves: Prestação de serviço. Pandemia do COVID-19. Home Office.

ABSTRACT

The main purpose of this Course Completion Work is to explore knowledge hitherto organized through a bibliographic research on the process of adapting to the Home Office during the COVID-19 pandemic in Brazil, pointing out solutions and suggesting changes in the interpretations of old problems for effective innovative arrangements for the new problems related to this process should be achieved, and this in a way that is substantiated with the general objective of this research, which is to analyze the provision of service at home office in face of the paradigm of face-to-face work. The methodology adopted to develop the theme was bibliographic research, and the theme was carefully worked exploring the origins of this type of work from the first mentions of the home office work method to the most recent works and legislation on this theme. Also through theoretical basis from several authors, books and magazines with great support in the scientific community, in order to provide concise and specific data so that we can reach a detailed overview of this new reality that has been implanted in Brazil during the last years and which has been gaining more and more space and defenders, as well as opponents of the concept poorly applied on many occasions in Brazil. This work addresses the problems found arising from the process of migration from the face-to-face work method to telework, the types that directly influence the physical and mental health of workers, as well as their food and their labor rights. With this research, the objective outlined for this research was achieved and the questions addressed to it were answered.

Keywords: Service provision. COVID-19 pandemic. Home Office.

LISTA DE SIGLAS

GEP - Gestão Eficiente de Pessoas

OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde

OMS - Organização Mundial da Saúde

NASA - National Aeronautics and Space Administration (Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica do Estados Unidos da América)

CLT - Consolidação das leis do trabalho

DORT - Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho

LER - Lesão por esforço repetitivo

TR - Trabalho Remoto

SARS-CoV-2 - Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus

LISTA DE ABREVIATURAS e SIMBOLOS

Prof. – Professor

Prof.^a – Professora

Msc – “Master of Sciences” (mestre das ciências) - Grau concedido a quem termina o mestrado nas áreas de Exatas ou Biológicas.

Art. – Artigo (legislação)

§ - Parágrafo (legislação)

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	13
2. CONCEITUANDO O BÁSICO	17
2.1. Economia	17
2.2. Serviços e seus afins	17
2.3. Teletrabalho ou home office.....	19
3. SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23
4. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOME OFFICE E SUA ADEQUAÇÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESENCIAL.....	25
4.1. A pandemia: A luz no fim do túnel: vantagens e desvantagens	26
4.2. Mudanças e adequações: A saúde mental do trabalhador.....	32
4.3. Mudanças na rotina diária da alimentação do trabalhador	36
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	40
REFERÊNCIAS.....	42

1 INTRODUÇÃO

Há mais de dois anos, tem se vivido em todo o mundo uma realidade totalmente nova, pois através da chegada desse evento sem precedentes que tem sido a pandemia do COVID-19 em todo o globo, mas para fins de melhor compreensão limita-se aqui essa discussão aos efeitos dessa pandemia especificamente em nosso país, o Brasil. Desde aqui é preciso tomar-se nota de que ficou claro logo no início de 2020 que se tratava de uma situação que estava além da capacidade de assimilação de todas as estruturas e instituições até então existentes na conjuntura econômica do Brasil, e que não se tratava de como se enxergava aquela pandemia, mas mais tinha a ver com a capacidade de adequação das organizações e dos prestadores de serviço à aquela situação atípica.

Notou-se naquele momento, que se faria necessário que houvesse vários ajustes nessas estruturas que, até então, não contavam com os recursos necessários para enfrentar aquela situação, nem aparatos tecnológicos, bem como recursos humanos desenvolvidos para aquela realidade. E foi nesse momento, que entrou no cenário econômico nacional uma peça chave para que tudo isso pudesse ser assimilado e funcionasse de maneira que com a crise na saúde em todo o país, não viesse também, o que apontava ser uma das mais aterradoras crises econômicas já previstas, que é a Gestão Eficiente de Pessoas (GEP).

E nisto, principalmente no que tange à habilidade de adaptar soluções inovadoras, ou até usar soluções já conhecidas, mas de uma maneira a superar as dificuldades impostas às organizações como um todo, pois foi a partir do momento que todos foram compelidos a ficarem em isolamento social, recolhidos em suas casas a fim de evitar a contaminação pelo COVID-19. Segundo a OPAS | OMS¹, classifica o COVID-19 como uma doença infecciosa causada pelo novo corona vírus (SARS-CoV-2) e tem como principais sintomas: febre, cansaço e tosse seca nos estágios iniciais da doença.

Haja vista a própria definição do vírus, muitos foram impedidos de saírem de suas casas para adquirir produtos e/ou serviços no mercado local, esse cenário propiciou que a prestação de serviço como um todo passasse por uma transformação,

¹ Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS | Organização Mundial da Saúde - OMS

dando assim uma nova significação para muitos conceitos dentro das organizações em nosso país, assim como mudou a forma de se prestar serviço no Brasil.

E essa transformação perpassou pelos mais diversos níveis dentro das organizações, e assim por vários processos, sendo alguns deles o de contratação de pessoal, oferta e contratação de serviços de maneira geral dentro e fora da organização, e tudo isso só foi possível através de um processo de adaptação, que movimentou toda a estrutura das organizações que aprenderam o caminho para se superarem no momento da crise, pois o mundo precisaria ficar em casa, mas não poderia parar.

O próprio mercado financeiro não poderia parar, nem deixar de funcionar, e para isso foram criadas, ou melhor, ganhou mais notoriedade uma das soluções para essa problemática, uma modalidade de prestação de serviço que para o Brasil em sua realidade e em sua grande maioria ainda era algo distante até a pandemia do COVID-19. Essa modalidade é o *home office* com o nome derivado da língua inglesa traz um sentido bem claro do que significa essa expressão, ou seja, numa tradução bem livre significa: escritório em casa ou trabalho de casa.

Durante a pandemia, enquanto a maioria das pessoas foram obrigadas – pelas medidas sanitárias – a se isolarem do mundo a fim de evitar a propagação do contágio pelo vírus, mas ainda assim, deveriam ser capazes de fornecer aos seus locais de trabalho aquilo que lhe era solicitado. Ressaltando que a economia não poderia parar, caso contrário, muito provavelmente (como muitos economistas em todo o mundo sugeriram), poderia resultar em um colapso mundial e todos os esforços objetivavam impedir que a economia sucumbisse diante desse cenário.

Diante disso surge o *home office* como uma solução emergencial, prática e acessível, pelo menos em teoria, para solucionar a maioria dessas situações onde o funcionário/colaborador prestaria o serviço às suas empresas de casa, cumpriria expediente em *home office* com horários até certo ponto flexíveis, porém com todas as exigências e com todas as obrigações que ele teria se outrora estivesse na empresa fisicamente. Ao longo de todas essas implementações e adaptação fez-se necessária uma mudança bastante significativa nos paradigmas, até então alterações

que envolviam desde o departamento de pessoal até o departamento financeiro, passando pelo departamento de materiais, etc.

É nesse ponto que entram os serviços online que auxiliam no gerenciamento de atendimentos por agendamento, por exemplo, ou seja, a prestação de serviços através da internet. No primeiro momento essa foi a solução que todos necessitavam durante os primeiros impactos da pandemia.

Mas com o agravamento da situação sanitária e quando todas as pessoas foram compelidas a ficarem em casa confinadas, respeitando as medidas sanitárias, respeitando o isolamento social, foi momento que se chegou ao centro da questão que esse estudo busca esclarecer. Como não se pode parar, como continuar a prestação de serviços durando a pandemia trabalhando em modo de *home office*? Até que ponto a realidade nas organizações deveria mudar para continuar no mercado? Ou até que ponto a implementação dessa modalidade de trabalho poderia influenciar o processo de prestação de serviços?

Questões como essas só podem ser respondidas através de uma análise detalhada de todos os aspectos da aplicação desse método de trabalho, que embora não seja novidade, juridicamente falando claro, já que está presente no ordenamento jurídico do país desde o ano de 2011, com a Lei Nº 12.551, de 15 de dezembro de 2011, esse método só foi regulamentado através da conhecida *Reforma Trabalhista*, na Lei Nº 13.467, de 13 de julho de 2017.

Por isso, esta pesquisa parte do já, de muitos conhecido e se aventura na busca de novos conceitos frente a essas novas realidades encontradas na Pandemia do COVID-19 sobre a prestação de serviço como atividade e um dos principais meios para a evolução de qualquer civilização já existente, onde vemos que até onde se sabe, desde o princípio da vida em sociedade do homem, como espécie, se observa a troca de serviços por produtos e/ou outros serviços como modo de suprir uma necessidade latente em dados momentos da evolução histórico socioeconômica da humanidade.

Mas ainda se tem a se entender sobre como se dá a interação dos prestadores desses serviços e os respectivos tomadores desses mesmos serviços, e justamente como essa relação pode transformar mais do que apenas um seguimento da

economia, mas transformar toda ela através dessas mudanças significativas na maneira de se apresentar e desenvolver toda e qualquer atividade na atualidade. Somente a partir desse entendimento é que se conseguirá desenvolver melhores práticas e com certeza melhores tecnologias, que assim se adaptem às essas novas necessidades de mercado, e que assim atendam a todo esse “novo” nicho da economia, e de uma maneira mais holística se possa buscar assim melhorias no convívio social, já que é sabido da maioria que o convívio social – como um todo – é diretamente impactado pelas relações que se desenvolvem no ambiente de trabalho, sejam elas de natureza pessoal ou interpessoal, por essas relações ocuparem a maior parte do tempo diário em que passamos acordados.

No Brasil, onde diversas medidas foram adotadas pelos estados e municípios para barrar a contaminação pela COVID-19, como o fechamento de escolas e comércios não essenciais. Trabalhadores foram orientados a desenvolver suas atividades em casa, alguns municípios e estados fechamentos das Inter estaduais e divisas, autoridades públicas locais chegaram a decretar bloqueio total (*lockdown*), com punições para estabelecimentos e indivíduos que não se adequassem às normativas, e nesse cenário como se desenvolver as atividades que sempre fizeram parte da economia do país? Como continuar trabalhando enquanto todos param?

2 CONCEITUANDO O BÁSICO

2.1 Economia

É necessário estabelecermos a partir desse ponto que vivemos em uma sociedade que gira em torno da economia, aliás, como toda sociedade organizada por pessoas com necessidades a serem atendidas e produtos e/ou serviços a oferecer aos demais integrantes dessa mesma sociedade, é possível perceber através do próprio conceito de Economia disposto no dicionário *Michaelis Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (disponível, atualmente, apenas de forma digital)* uma noção bem clara do papel da economia como agente modificador das relações em sociedade de maneira geral.

Define-se Economia como “ciência que estuda os fenômenos de produção, distribuição e consumo de bens e serviços, com o intuito de promover o bem-estar da comunidade”. Assim logo se chega ao entendimento de que a economia é uma parte vital para tudo que se compreende como a chamada vida moderna.

Ainda sobre Economia, temos uma das definições mais difundidas no estudo de Economia e/ou Ciência Econômica – como queria – dado por Lionel Robbins em 1932, onde o autor define: “A Economia é a ciência que estuda o comportamento humano como uma relação entre fins e meios escassos que têm usos alternativos” (ROBBINS, 2012, p. 15). A partir desse entendimento pode-se ver que a economia perpassa por um viés muito sensível onde está inserida, e variáveis como instabilidade política e crises como estas advindas da Pandemia do COVID-19, podem influenciar em muito a estabilidade econômica de um país, mas essas variáveis abordaremos mais à frente de forma mais específica, cada uma delas.

2.2 Serviços e seus afins

Como já abordado anteriormente, os serviços exercem um papel muito importante dentro das sociedades como um todo, pois trata-se “a grosso modo” de uma solução para um problema apresentado (ou não), gerando assim uma interdependência entre os mais variados setores da economia, pois todos esses setores têm suas necessidades e por isso demandam empresas e/ou pessoas para atendê-las, e os serviços estão inseridos nesse contexto, como a solução para essas necessidades latentes no mercado.

Segundo KOTLER (1998, p. 412), serviços são quaisquer atividades em que uma das partes de um acordo/contrato – aqui entenda-se contrato como um acordo mútuo para a realização de algo de uma parte para outra, sem necessariamente ter algo escrito para isso – onde uma parte oferta algo que não virá a ser posse da outra e não depende do uso de um produto físico para sua realização.

A partir do conceito dado por KOTLER (1998, p. 412), temos a definição mais simples e purista do tema, onde vemos que a prestação de um serviço não está de forma nenhuma ligada a oferta de produtos ou até mesmo ao uso dos mesmos em sua execução, o que embasa o surgimento das mais variadas formas de prestação de serviços, que remontam há décadas no passado, sendo elas de forma presenciais e não presenciais, basicamente.

Mas há outras definições de serviços que valem a pena atentarmos, como a dada por Johnston e Clark (2002, p. 55), onde os autores também definem serviço, de uma forma um pouco mais abstrata, dizendo: "[...] serviço é a proposição do negócio", ou seja, é como a organização deseja que suas soluções sejam percebidas pelos seus clientes, internos e externos. Entende-se dessa definição que a organização continua com a missão básica de oferecer seus serviços a pessoas ou outras organizações que precisam deles, mas de uma forma que realmente signifique para ambas as partes uma oportunidade de negócio, ou seja, o serviço prestado deve atender à necessidade latente do tomador do mesmo.

Grönroos (1993, p. 36), corrobora com a definição de Johnston e Clark, onde o autor diz ainda que a organização tem de deixar claro que tem intenção de atender as expectativas do tomador de serviços, que realmente tem interesse em solucionar os problemas apresentados por ele no ato da contratação do serviço, de forma satisfatória para ambas as partes, e concluir assim o negócio com êxito.

Ainda sobre essa visão de Johnston e Clark (2002, p. 61) do tema, Lovelock e Wright (2004, p. 05) escreve que "serviços são atividades econômicas que criam valor e fornecem benefícios para clientes em tempos e lugares específicos, como decorrência da realização de uma mudança desejada no – ou em nome do – destinatário do serviço", ou seja, a prestação do serviços influi diretamente realidade de quem contrata um serviço, tem de haver a agregação de valor ao cliente, assim

como ser mais do que apenas um negócio, mas sim uma troca de benefícios entre partes que necessitam dos mesmos e que podem consegui-los um do outro.

2.3 Teletrabalho ou home office

O conceito de teletrabalho ou home office, é de muitos já conhecido, porem a Reforma Trabalhista de 2017, dada pela Lei 13.467/2017 (BRASIL, 2017), trouxe em texto original uma definição para essa modalidade de trabalho, definição que esse segue:

Considera-se **teletrabalho** a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. (BRASIL, 2017)

Houve um adendo através do parágrafo único do Art. 75-B, onde o legislador faz uma ressalva que esclarece uma dúvida antiga dos colaboradores e empregadores sobre o regime de teletrabalho, que é: *Meu trabalho necessita que eu compareça ao escritório da minha empresa empregadora algumas vezes, ainda posso me encaixar como trabalhador home office diante da legislação?* O parágrafo único do Art. 75-B aborda tal situação da seguinte forma:

Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento **não descaracteriza o regime de teletrabalho**. (BRASIL, 2017)

O teletrabalho tal como é tratado no Capítulo II-A da Lei 13.467/2017, como já citado o Art. 75-B (que compõe o Capítulo II-A), também traz a exigência do registro da modalidade de trabalho imposta ao trabalhador, bem como as condições para a prestação de serviços por parte do trabalhador nessa modalidade, assim como as obrigações de cada ente, ou seja, do empregador e do empregado, principalmente quanto a formalização contratual das atividades a serem desenvolvidas por esse profissional junto a empresa, tudo mediante contrato, como segue a redação do Art. 75-C citado na legislação já mencionada:

A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado.

§ 1º Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual.

§ 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em aditivo contratual. (BRASIL, 2017)

Assim como dispõe também sobre a necessidade de detalhamento em contrato de trabalho na modalidade *home office* de todas os pormenores da relação de trabalho que se iniciará, salienta-se que se deve tomar o máximo cuidado ao se lavrar tal contrato para se evitar futuros litígios jurídicos acerca de matérias de que tratam a própria legislação, a exemplo a responsabilidade de arcar e manter os meios de comunicação, como meios tecnológicos e demais equipamentos necessários para o trabalho, assim como conexão de internet banda larga necessária na maioria dos casos por exemplo, a energia elétrica gasta na residência do empregado, que exigirá um consumo maior desse recurso pela adição do trabalho em *home office*, entre outros pontos que que a legislação recomenda que estejam todos detalhados via contrato de trabalho. Segue redação oficial do texto da legislação:

As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. (BRASIL, 2017)

E quanto às doenças e os acidentes de trabalho, a legislação expõe que o empregador tem de fornecer instruções ao empregado sobre o assunto e que o mesmo deve assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir tais instruções, conforme regi o Art. 75-E da mesma Lei 13.467/2017.

Quanto às definições da modalidade estão descritas na lei, porem como já fora comentado aqui essa forma de trabalho não é nenhum pouco nova no Brasil e no mundo, porem datar os primeiros usos dessa modalidade de trabalho tem se mostrado uma tarefa impossível, visto que na história é possível aferir momentos em que se é possível notar o uso de técnicas que se configuram como *home office*, mas que porem na época se adotava essa nomenclatura, a seguir vemos alguns exemplos típicos disso.

Ao longo dos anos houve muitos eventos que chamaram atenção pela *expertise* de alguns empresários e empreendedores com ideias a frente de seu tempo, que hoje se caracterizam como trabalhos em *home office* e/ou teletrabalho, como por exemplo em 1857, o dono da então estrada de ferro Penn, John Edgard Thompson, usou de muita inteligência ao dispor de seu engenho para um uso bastante diferente para sua época, ele buscou a facilitar a comunicação no campo de obras de sua ferrovia, utilizando o sistema privado de correspondência de sua empresa Penn Railroad, então como meio de gerenciar remotamente divisões de seu campo de obras, e assim monitorar as tarefas e os equipamentos nos diversos canteiros de obra de sua construção.

Cerca de mais ou menos um século depois, por volta do ano de 1962, um empreendimento chamado Freelance Programmers, criado por Stephane Shirley, na Inglaterra, cujo o objetivo era elaborar programas de computador voltados para empresas da época, e tal empreendimento era gerenciado e até tinha suas tarefas executadas da residência de Stephane. Um de seus sistemas foi desenvolvido e

implementado pela então F. Internacional, por volta do ano de 1964, na época empregou quatro trabalhadores, mas veio a ter pleno sucesso empresarial no final da década de 1980, especificamente, no ano de 1988, sob um novo nome, foi chamada de F.I. Group PLC, na época empregando mil e cem teletrabalhadores.

Um conceito teletrabalho ou *home office* mais aproximado do que tempos hoje só veio a ser conhecido e difundido através de um estudo realizado por um antigo cientista da NASA chamado Jack Nilles, o estudo foi realizado entre os anos de 1973 e 1974 e publicado em 1976, e seu trabalho o cientista usou a expressão *telecommuting*, definiu na época o termo como algo de significasse a possibilidade mover parcialmente ou até mesmo totalmente as tarefas a serem executadas no trabalho para serem desempenhadas fora do local de trabalho, podendo serem executadas da casa do teletrabalhador ou até dos então definidos, centros de teletrabalho.

Mais recentemente, no final do ano de 2018, a SOBRATT já apontava que o Teletrabalho (*home office*) já era uma realidade para as empresas brasileiras, onde 45% das empresas associadas já tinham implementado o *home office* em suas empresas e outros 15% de empresas associadas estavam estudando e avaliando a implantação dessa modalidade. E das empresas que na época tinham essa política estabelecida em suas estruturas, haviam implantado ainda naquele ano, o que já mostrava a mudança na visão de mercado para essa nova roupagem, estabelecendo marcos quanto a flexibilização na jornada de trabalho do trabalhador, mais qualidade de vida e talvez até pudesse vir a ser uma solução para os problemas de mobilidade urbana nas grandes metrópoles (SOBRATT - SOCIEDADE BRASILEIRA DE TELETRABALHO E TELEATIVIDADES, 2018).

Essa modalidade de trabalho, o teletrabalho ou *home office*, foi muito recentemente regulamentada aqui no Brasil, essa regulamentação veio com a Lei 13.467/2017, a chamada Reforma Trabalhista, embora os avanços da área da tecnologia e quanto a ampliação da oferta de serviços de forma remota (ou online) já fazia parte da realidade do brasileiro, como uns dos últimos toques da modernização da sociedade.

Há vários anos que se ouve falar sobre os investimentos que vinham sendo feito na criação de empresas, softwares e soluções para atender essa nova realidade, bem como empresas que saíram na frente implementando esses conceitos em suas estruturas, com um novo perfil de colaboradores que realizam suas tarefas em *home office*, gerando assim mais atração do mercado de trabalho para essas empresas, com a proposta de oferecer em suas estruturas estratégias que buscam a melhoria da qualidade de vida do trabalhador (QVT) através da possibilidade de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, coisas tal que é há muito ansiada por trabalhadores de vários setores, mas principalmente do setor de serviços, onde muitas vezes o horário de serviço se confunde com o horário de descanso do trabalhador.

Há quem faça menção de que através da modalidade *home office* é possível vencer as limitações impostas às pessoas com deficiência, por exemplo, visto que não há deslocamento até a empresa (em alguns casos), essa modalidade se torna cada vez mais atrativa às empresas e ao próprio mercado de trabalho que segue tendências cada vez mais acentuadas para incluir todos os tipos de trabalhadores, sem distinção de alguma por cor, sexo, ou deficiência ou qualquer outra existente.

Ainda sobre as vantagens apresentadas rotineiramente à adoção dessa modalidade de trabalho, temos uma das mais significativas adições ao *hall* de oportunidades geradas pelo *home office* que é não a necessidade de enfrentamento do trânsito parado comum às grandes cidades que tanto influenciam no tempo de trabalho, na qualidade do serviço prestado pelo trabalhador e por último, mas não menos importante, a qualidade de vida do trabalhador, digo como pessoa, sujeita desenvolver uma série de problemas em decorrência do estresse excessivo gerado pelo trânsito e pela tomada de conduções cada vez mais cheias e caóticas para a execução de tarefas simples ao serviços, e que poderiam ser executadas remotamente.

3 SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Dentro da temática de Prestação de Serviços temos ainda duas modalidades de execução desses serviços, são elas: a prestação do serviço de forma presencial ao cliente ou *in loco* à empresa e os serviços prestados de forma remota através da internet, durante a pandemia do COVID-19 se popularizou o *home office*.

Segundo já definido por KOTLER (1998, p. 412), serviço é qualquer atividade em que uma das partes de um acordo/contrato – aqui entenda-se contrato como um acerto mútuo para a realização de algo de uma parte para outra, sem necessariamente ter algo escrito para isso – onde uma parte oferta algo que não virá a ser posse da outra e não depende do uso de um produto físico para sua realização.

São exemplos de sinônimos da expressão em inglês *home office*, as expressões trabalho em casa, trabalho remoto, trabalho à distância, teletrabalho, entre outras que também signifiquem a prestação de um serviço de forma não presencial ao tomador do mesmo (seja ele a empresa que contrata, no caso do empregado ou um cliente, no caso do prestador de serviço a clientes de forma geral).

Segundo SAKUDA e VASCONCELOS (2005), corroborados por LUNA (2014), o *home office* é um método de trabalho totalmente remoto, executado fora das instalações físicas da empresa/órgão, geralmente isso é possibilitado através dos meios fornecidos pela tecnologia da informação e as várias formas de comunicação disponíveis para aproximar esse colaborador do local de trabalho, ainda que distante fisicamente.

Conta-se que o conceito de teletrabalho surgiu em 1970, como uma das soluções possíveis para a crise petrolífera nos EUA, ainda também como solução para o aumento dos problemas com o grande trânsito nas grandes cidades, sem falar que diante do recém-chegado afluxo de mulheres no mercado de trabalho, e essa modalidade possibilitou uma inserção dessas mulheres no mercado de forma mais branda.

Mas no que tange ao tema no Brasil, ainda se trata de realidade muito recente para o mercado, como COSTA (2007, pp. 105-124) escreve, é um tanto escasso no Brasil tanto a prática dessa modalidade quanto a própria literatura a respeito do tema,

onde essa pesquisa pretende auxiliar, fornecendo material para se poder compreender melhor essa realidade que se apresentou a nós e não há indícios de que vá voltar a ser ignorada pelo mercado nacional.

Para FITZSIMMONS e FITZSIMMONS (2005, p. 200), eles representam a força vital para se migrar rumo a uma economia globalizada. Através de inúmeras inovações, sejam elas nos métodos de trabalho ou em tecnologias cada vez mais avançadas que auxiliam na prestação desses serviços.

E os serviços como parte vital dessa estrutura coordenada chamada economia, já descrita anteriormente, são muito afetados também pelas incertezas do cenário político social e do mercado como um todo. Os serviços não podem ser encarados como atividades tidas apenas como periféricas (como muitos ainda pensam), mas sim, uma parte integrante das estruturas de controle e manutenção da sociedade; pois os mesmos estão presentes em praticamente todos os “braços” da economia e são essenciais para que mesma se mantenha sadia e funcional.

4 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOME OFFICE E SUA ADEQUAÇÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESENCIAL

Segundo LUNA (2014) os principais aspectos positivos para os colaboradores, que realizam o trabalho em casa (*home office*), é a óbvia redução do estresse causado pelo deslocamento diário no trânsito das grandes cidades, uma maior convivência no seio familiar e o alinhamento dessa convivência à rotina de trabalho como fato efeito motivador, uma maior flexibilização do horário de serviço, o que tende a gerar a noção de uma maior liberdade profissional para exercer sua função na organização, o que impacta diretamente nos resultados devolvidos à empresa e gerando assim uma maior G. V. T. (Qualidade de Vida do Trabalhador).

Ainda segundo Luna (2014), para as empresas surgem várias melhorias, principalmente quanto à redução dos custos de produção e/ou funcionamento, pois esse modelo de trabalho traz consigo uma redução dos gastos com infraestrutura e com o próprio absenteísmo empresarial.

Durante a pandemia foi necessário que fosse realizada a implementação muitas mudanças na rotina e nas relações empresariais, onde se observou que aconteceu muitas vezes a adoção de novas práticas e soluções para problemas antigos, o que é bom, porém quase na mesma medida, houve a reutilização de velhas práticas - muitas vezes errôneas - para solucionar novos problemas, o que gerou um amontoado de processos jurídicos abertos de empregados contra seus empregadores e o contrário também.

Por isso, muito se discutiu e ainda se discute sobre o assunto, até que ponto o processo de adequação à pandemia do COVID-19 pode trazer consequências malélicas e até retrocessos quanto a valorização do trabalhador e seus esforços em prol da empresa, e como as relações entre patrão e empregado ficaram muito mais sensíveis, uma vez que como dita a CLT (alterada através da Lei 13.467/2017), muitas dessas relações agora são regidas e detalhadas por força de contrato (como devem ser) e nos casos necessários, através de aditivos em contratos já firmados.

Mas tudo isso tem se mostrado uma oportunidade para que haja mais cerceamento das vontades do trabalhador ou em alguns casos abuso por parte do trabalhador em requerer da empresa contratante mais do que de fato eles têm direito,

sob a prerrogativa da lei que diz que as relações contratuais no que tange o teletrabalho e adoção do mesmo têm de partir de uma decisão em comum acordo, mas por sua a lei diz que o empregador pode julgar os casos onde a empresa pode retirar o trabalhador do regime de *home office*, dando margem a muitas discursões a respeito.

O fato há muito estabelecido aqui é que com a adoção do *home office*, ganhou-se muito em agilidade no trabalho, liberdade para os trabalhadores e principalmente trouxe a discursão questões como limites entre vida pessoal e trabalho, qualidade de vida, responsabilidade social da empresa com o seus colaboradores também, assim como deu-se um pouco mais de voz a muitas classes que outrora caíam no esquecimento, como por exemplo as equipes de *staff* das organizações do tipo de limpeza e organização de espaços – que entre várias mudanças advindas do teletrabalho, observa-se um aumento na valorização dessa classe, pois as pessoas passam mais tempo em casa e demandam desse serviço, embora alguns não façam o trabalho elas mesmas, agora valorizam quem presta tal serviço e/ou pagam para fazê-lo por verem a necessidade do mesmo – então muitas coisas boas surgiram e ainda serão notadas como melhorias em toda a sociedade, justamente advindas desse período atípico da história mundial.

4.1 A pandemia: A luz no fim do túnel: vantagens e desvantagens

Embora saibamos que uma pandemia em si não traz benefícios diretos a nenhuma sociedade ou país envolvido por ela, é preciso salientar que as dificuldades impostas pelo período atípico podem em muitos aspectos criar oportunidades e desenvolver nichos, e muitos casos potencializar certos aspectos já existentes naquele meio, transformando-os em vantagens estratégicas no enfrentamento dessa situação, do mesmo modo que pode dificultar o desenvolvimento de várias atividades que até então vinham sendo executadas normalmente, transformando a circunstância em si, em uma desvantagem de uma forma geral.

Embora que, majoritariamente, uma pandemia seja composta de muitas dificuldades, a verdade é que em todo o processo que se engendra durante a mesma, é possível observar que se desenvolve muitas ideias e inovações nesse período, criando assim as oportunidades para que até os nichos até então não explorados,

nesse período sejam aproveitados, bem como que se crie novas soluções para os novos problemas que surgirem.

Com o empenho geral dos esforços, que de maneira unificada trabalham buscando encontrar "uma luz no fim do túnel" é possível alcançar-se um grande desenvolvimento humano e tecnológico, como por exemplo, com aplicação das legislações já existentes, somadas às jurisprudências específicas demandadas por aquele momento e muitas outras interpretações legais do ordenamento jurídico do país, criando assim um embasamento jurisprudencial a respeito de assuntos não explorados até então, tudo isso se mostra uma grande oportunidade de se contribuir para uma sociedade, para com o país de forma geral.

Mas nem tudo são flores nesse cenário, pois com mudanças tão grandes como as que foram preciso ser feitas e de forma tão repentina como aconteceu com o início da pandemia no fim de 2019, passou por 2020 até meados de 2021 como se sabe, se experimentou uma alteração muito radical de vários conceitos, criou-se e adotou-se novas práticas e novas soluções a tempo requeridas pelo mercado, justamente para antigos problemas, assim como foi notório a repetição de velhas práticas - muitas vezes errôneas - para tentar solucionar novos problemas, o que como já se abordou, resultou em muitos processos trabalhistas no período, como disse o advogado Cristóvão Macedo Soares, sócio da Bosisio Advogados, como sedes no Rio de Janeiro e São Paulo, em um artigo para a revista online Migalhas de Peso:

A pandemia, entretanto, revolucionou as relações de trabalho, transformando, da noite para o dia, o que era exceção em regra. Se o desenvolvimento tecnológico dinamizou o Direito do Trabalho, o novo Coronavírus nos faz repensar a aplicação da lei a cada dia. (SOARES, 2021)

Contudo, ao se analisar seus pós e contras acerca da efetivação dessa modalidade de trabalho e as condições existentes para sua execução, nos é permitido comprovar que ao passo que a mesma pode vir a contribuir com o sistema de saúde no enfrentamento do COVID-19 por promover o distanciamento social, por exemplo, também consolida demandas e exigências no que se refere às condições laborais ainda não reguladas, e que tem muito potencial de incrementar os riscos ocupacionais e a ocorrência de lesões ergonômicas, como L.E.R. / D.O.R.T. e os transtornos mentais relacionados ao trabalho.

São inúmeros os fatores que podem dificultar ou impossibilitar a execução do Trabalho Remoto (TR) de maneira geral na realidade individual de cada trabalhador, como por exemplo: a presença de filhos pequenos em casa; familiares idoso ou doentes em casa; estruturas espaciais e de mobiliário não adequados, isto é, localidade, equipamentos, internet de qualidade para suprir a demanda de conectividade com o *mainframe* da empresa, *etc.*; falta de conhecimento e experiência anteriores quanto ao uso das tecnologias necessárias para execução do trabalho, dentro outros impecílios facilmente identificados na maioria dos domicílios brasileiros

Houve pesquisadores quem apontassem que inexistiu *home office* na pandemia, o que de fato ocorreu foi uma situação compulsória onde os trabalhadores precisaram continuar as suas atividades laborais de casa, porém essa continuidade muitas das vezes fora dada de forma desestruturada, sem treinamento específico, sem um direcionamento e condições demandadas para tal modalidade de trabalho (BRANDINI, 2020, s.p.).

O fato é que há várias controvérsias em torno dessa temática ainda, pois há quem veja o *home office* como a ação mais cabível para o momento e vantajosa para o colaborador e empregador, contribuindo para o não colapso da economia, haja vista que a economia evitaria maiores agravos, aderindo a modalidade *home office*. Claro que é inegável os pontos positivos existentes no *home office*, mesmo com todos os seus desafios possíveis.

Mas é válido ressaltar que seus obstáculos são reais, ou melhor, suas desvantagens são vivenciadas desde a implantação e continuam ao longo de todo o processo de execução o mesmo, por exemplo: mudança da relação do colaborador com o seu trabalho e a inserção de variáveis como assuntos de sua vida pessoal no seu novo ambiente de trabalho, possibilidade de não identificação do trabalhador com o novo método de trabalho, afinal nenhum método atende a cem por cento de nenhum público alvo, sem deixar de sempre mencionar a possibilidade de adquirir lesões devido ao não monitoramento de ergonomia e segurança do trabalho presentes no local de trabalho presencial, dentre tantos outros.

Na tentativa de esboçar os efeitos positivos e negativos que o teletrabalho pode ocasionar nos teletrabalhadores e às organizações que dele se utilizam, já foram

vários estudos sobre a temática geral, onde esses estudos tratam sobre justamente das vantagens e desvantagens apontadas ao longo dos anos pela literatura sobre a modalidade.

Entre esses estudos realizados, apresenta-se no Quadro 1 a seguir o levantamento realizado por Filardi, Castro e Zanini (2020), onde o autor enumera vantagens e desvantagens para o empregado e empregador da modalidade de trabalho, o teletrabalho.

Quadro 1. Vantagens e desvantagens para empregado e empregador do teletrabalho

Autores (Ano)	Vantagens	Desvantagens
Soares (1995) Tremblay (2002)	Flexibilidade de horários; melhoria da produtividade e qualidade do trabalho; poder ficar próximo à família e redução no tempo de deslocamento.	Conflito trabalho e vida familiar; baixo desenvolvimento e motivação; falta treinamento específico; isolamento social; tecnologia falha, mais trabalho.
Pérez, Sanchez e Carnicer (2007)	Autonomia para organizar tarefas; economia de custos e espaço; empregado por conta própria; flexibilidade de horários e nas relações de trabalho; gerenciamento por objetivos; liberdade; melhoria da produtividade e qualidade do trabalho; menor absenteísmo e oportunidade para deficientes.	Custos de equipamentos; dificuldade de desenvolvimento, de motivação e organizacionais; erros de seleção de tarefa; isolamento profissional; mudanças na estrutura organizacional; percepção de perda status e problemas psicológicos.
Freitas (2008)	Concentração; refeições em casa; flexibilidade de horários; maior interação com a família; menos interrupções; privacidade; redução de custos para a empresa e para o empregado; redução no tempo de deslocamento; segurança e silêncio.	Aumento custo de água e luz; dificuldade de controle; distração com atividades domiciliares; Falta de infraestrutura; isolamento profissional e social e receio de má avaliação.
Barros e Silva (2010)	Flexibilidade de horários; Melhoria da produtividade; menos exposição violência/stress em deslocamentos; redução custos para a empresa e para o empregado.	Conflito trabalho e vida familiar; falta infraestrutura e supervisão; isolamento profissional e cobrança.
Nohara, Acevedo, Ribeiro et al. (2010)	Autonomia para organizar tarefas; maior interação com a família; melhor qualidade de vida; menos stress em deslocamentos e redução no tempo de deslocamento.	Conflito trabalho e vida familiar; dificuldade controle; falta de reconhecimento colegas de trabalho e de supervisão; isolamento; mais trabalho.
Boscatte (2010)	Melhor qualidade de vida; melhoria produtividade; menor absenteísmo e redução de custo empregado.	
Gaspar et al. (2011) Nogueira e Patini (2012)	Autonomia para organizar tarefas; flexibilidade de horários; Maior interação familiar; melhor planejamento das atividades; melhor qualidade e produtividade no trabalho; menos stress em deslocamentos e redução de custos do empregado.	Dificuldade de controle e de avaliação de desempenho; falta de infraestrutura e isolamento profissional.
Costa (2013)	Autonomia para organizar tarefas e flexibilidade de horários.	Conflito trabalho e vida familiar; dificuldade desenvolvimento; falta

	Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal; flexibilidade de horários; melhor qualidade de vida e redução no tempo de deslocamento.	supervisão; isolamento social; maior cobrança, montar estrutura em casa.
Mello, Santos, Shoiti et al. (2014)	Melhor qualidade de vida; melhoria da produtividade e qualidade do trabalho; oportunidade para pessoas com deficiência e redução de custos para a empresa.	
Hislop et al. (2015)	Autonomia para organizar tarefas; equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e flexibilidade de horários.	Isolamento social.
Eom, Choi, Sung (2016)	Equilíbrio trabalho/vida pessoal; melhor qualidade, produtividade no trabalho; redução poluição/tempo deslocamento.	Isolamento profissional e social e não adequação ao teletrabalho.
Villarinho e Paschoal (2016)	Melhor qualidade de vida, produtividade; Menos interrupções, stress e tempo em deslocamentos.	Isolamento social e tecnologia falha.
Aderaldo, Aderaldo e Lima (2017)	Amadurecimento profissional dos jovens.	Precarização e descontrola da carga de trabalho.

Fonte: quadro adaptado de Filardi, Castro e Zanini (2020)

Levando em consideração a contribuição dos estudos e a sistematização apresentada no quadro acima, é perceptível que alguns pontos são defendidos por diferentes autores em tempos distintos de cada publicação. No que tange à esfera organizacional, o custeio, espaço e a flexibilidade nas relações de trabalho são vistos como vantagens, de contrapartida, a dificuldade de controle e a deficiência no suporte de infraestrutura e de treinamento profissional específico aos colaboradores são apresentados como as principais fragilidades na adesão do método *home office*.

Diante do exposto, é possível constatar que o *home office* contribui para a amenização dos danos pela COVID-19, ao passo que permite que haja continuidade de desenvolvimento da economia do mundo, mediante o uso da tecnologia na efetivação do *home office*, o colaborador tem a possibilidade de garantir sua estabilidade financeira, ao longo do seu processo de reinventar-se a cada etapa do novo processo ao executar suas atividades laborais.

Em suma, analisando todo o contexto abordado, a pandemia tornou evidente, mais uma vez, muitas desigualdades, situações críticas de condições de trabalho e saúde de modo geral. O impacto que o *home office* tem provocado nas pessoas são os mais diversos possíveis, já que esta modalidade de trabalho tem sido apontada como uma das mais eficazes no que concerne a iniciativa de conter a contaminação pelo vírus, bem como uma forma de viabilizar que muitos permaneçam desenvolvendo suas atividades laborais, não omitindo os desafios existentes para os empregadores e empregados de se adequarem ao novo cenário, tanto quanto aos aspectos econômicos, sociais quanto os referentes a saúde mental, principalmente do trabalhador.

Sendo assim, o ambiente do *home office*, embora seja o mais viável diante da situação atual, este pode ocasionar diversos danos à saúde mental, principalmente quando ocorre a sobrecarga de responsabilidades e exacerbação de cobranças no cumprimento das atividades.

Nessa lógica, em que todos estão em plena fase de conhecimento, reinventar-se e adaptar-se, cabe ressaltar que o teletrabalho/*home office*, tende a permanecer mesmo após pandemia, pois vem ocupando um espaço de destaque e significância no mercado de trabalho, a nível global.

4.2 Mudanças e adequações: A saúde mental do trabalhador

Segundo a OMS em estudo realizado em 2019, antes da início da pandemia do COVID-19, o Brasil já contava com a incrível marca de aproximadamente 19 milhões de pessoas que apresentavam quadros de ansiedade e depressão, onde os estudos revelaram que os mais afetados por esses quadros eram as mulheres, pois enquanto do total de brasileiros considerados no estudo, o percentual de casos entre as mulheres soma 7,7%, enquanto o mesmos problemas só atingem 3,6% dos homens. Tais transtornos se agravaram muito diante do período de isolamento social na pandemia como consequência dos desafios do novo formato de vida e de trabalho.

A crise afetou a vida do trabalhador de variadas maneiras, muitos aspectos da vida humana foram abalados, especialmente o físico, com o acréscimo de mais cansaço para o trabalhador em *home office*, pois os horários confusos de início e fim de jornada de trabalho acarretaram aumento do tempo de dedicação a tarefas

rotineiras antes feitas no ambiente da empresa de forma coletiva, além da fadiga mental que tende a evoluir para as chamadas doenças mentais em decorrência do trabalho, como por exemplo a síndrome de Burnout, que já é um conhecido vilão da saúde mental dos trabalhadores, que é um distúrbio psíquico ocasionado pela extrema exaustão no trabalho, por isso também é conhecida por muitos como “síndrome do esgotamento profissional”, e como há de se deduzir afeta todas as áreas do ser humano, por se tratar de doença que atinge a psique do trabalhador, não se restringindo assim, quanto aos seus efeitos, somente ao ambiente de trabalho, mas a toda sua convivência social.

Diante do cenário pandêmico buscou-se alternativas emergentes para que o trabalho pudesse continuar em meio à crise vivenciada, e o teletrabalho ou *home office* foi a principal medida adotada de imediato como já abordado anteriormente, porém sem avaliar no primeiro momento o esgotamento do recurso humano (o trabalhador que migraria de um ambiente já conhecido e facilitador de suas tarefas diárias para um novo, a ser implementado em sua casa, muitas vezes custeados por ele mesmo), tudo isso somado ao longo período que perdurou o isolamento social.

Quando o antigo cientista da NASA, Jack Nilles em 1976, usou o termo *telecommuting* (teletrabalho) para referir-se à transferência parcial ou total das tarefas diárias presenciais para o uso de telecomunicações e computadores somadas a ida duas vezes por semana ao trabalho presencial já preconizava isso.

De maneira mais resumida, é possível encontrar várias definições de teletrabalho nas literaturas, mas como diz o entendimento até assimilado e corroborado (Rosenfield & Alves, 2011), é trabalho a distância com o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) com o objetivo, no sentido mais restrito da definição, dinamizar localização e fixação de horário, pelo menos em teoria.

Analisando, isoladamente, essas são as duas principais vantagens promovidas pelo *home office* ou teletrabalho, que é o fato de poder ser realizado em diversos locais e horários mais flexíveis Pérez, Sánchez e Carnicer (2002) e Tremblay (2002). Desse modo torna-se necessário que a organização ao decidir desenvolver boa parte de suas atividades em *home office* estabeleça uma relação mais próxima com o funcionário tratando sobre o local de realização do trabalho e horário, já que há

diversas possibilidades, tudo isso detalhadas em contrato de trabalho, como já foi abordado.

Devido à falta desse olhar atento a essas questões, muitas vezes se vive o resultado dessa deficiência no autogerenciamento do tempo do trabalhador, o que acaba por gerar outros problemas para empresa quando esse gerenciamento de tempo sai do escopo admitido pela empresa.

O momento vivido pela crise sanitária, somado à excessiva cobrança por produtividade (muitas vezes sem que a empresa oferecesse os subsídios necessários para o alcance dessas metas), a pressão gerada pelo risco iminente de desligamento da empresa que era constante durante todo esse período, seja por dispensa ou no caso dos empreendedores que tiveram que fechar as portas diante da calamidade pública chegando a falirem, todos esses fatores somados a muitos outros contribuíram para o desenvolvimento de estresse ao extremo, tensão e exacerbado abalo emocional de forma geral, em todo o ambiente empresarial.

Muitas empresas decidiram abraçar de vez a proposta do *home office*, alterando sua estrutura para trabalhar integralmente nessa modalidade, embora o chamado modelo híbrido foi a escolha de muitas outras organizações, alternando suas rotinas de trabalho entre presencial e *home office*, sempre vale a ressalva de que isso deve ter o consentimento mútuo das duas partes, empresa e empregado, mediante contrato de trabalho (ou aditivo de contrato).

É inegável que a modalidade de trabalho do *home office* tem muitas vantagens já aqui mencionadas como a flexibilidade de horários e a autonomia de rotina, podendo-se beneficiar algumas áreas como contribuir para o bem-estar, ficar mais tempo com a família ou desenvolver o hábito de se exercitar, como por exemplo, utilizando o tempo gasto com locomoção até o local de trabalho para realizar uma atividade física, contribuindo assim com a saúde mental e física do trabalhador.

Em contrapartida, a deficiência no acompanhamento especializado ou postura inadequada ao realizar as atividades de casa, corroboraram para o crescimento exponencial de doenças ocupacionais, tais como lesões por esforço repetitivo (L.E.R) e enfermidades ligadas ao longo período de exposição a certos desconfortos na coluna ao sentar-se, por exemplo. Como já bastante falado, tais circunstâncias não só

vinham contribuindo para o desconforto físico, assim como a modalidade de trabalho remoto sem gerenciamento dos limites também gerou malefícios a saúde mental do colaborador.

Esse é outro ponto que demanda bastante atenção na saúde ocupacional: o esgotamento mental do colaborador. O excesso de informações recebidas diariamente, a difícil tarefa em organizar o trabalho de tal modo que concilie a rotina diária de casa com as demandas do trabalho, e a ideia de jornada de trabalho ininterrupta configuram problemáticas recém concebidas e que pedem um olhar atento das empresas e juristas, pois tem levado a muitos litígios jurídicos pelas ocorrências que extrapolaram tais limites.

Ainda há muitos estudos em desenvolvimento buscando dimensionar os impactos, principalmente relacionados a saúde mental, na esfera corporativa. O fato é que o trabalho em *home office* trouxe impactos psicológicos, como falta de motivação, esgotamento físico e mental, insegurança em atender as demandas profissionais.

Tais situações podem gerar sérias complicações para a saúde do colaborador, podendo refletir no desenvolvimento de depressão, transtornos ou quadros de ansiedade. Atualmente as empresas são responsáveis por possibilitarem relações de acompanhamento ao colaborador e propiciarem um espaço para identificação, prevenção e ajuda no equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, através de ajuda profissional oferecida pela empresa.

Torna-se relevante esse olhar por parte das empresas às possibilidades de redução dos impactos na saúde mental do trabalhador e conseqüentemente na sua produtividade, mesmo que não haja uma relação direta desse tema com as atribuições e serviços de saúde ocupacional.

Dentre tantos desafios para o futuro, um deles será lidar com os malefícios provenientes do uso excessivo da tecnologia, muitas questões serão ainda debatidas em torno desse assunto como conseqüências psicossociais do trabalho pós-pandemia, pois sem dúvida as interações intermediadas por comunicação não presencial serão permanentes na realidade das empresas a partir de então, como tem apontado recentes pesquisas sobre o tema.

4.3 Mudanças na rotina diária da alimentação do trabalhador

Com a declaração de estado de emergência de alto nível de contaminação pela COVID-19, houve uma alteração nítida no dia-a-dia de todas as pessoas que diariamente estavam nas ruas indo e voltando para o trabalho (ARAÚJO, 2020, p. 1123-1133), consumindo produtos e serviços nesse trajeto costumaz.

Devido a rápida taxa de transmissão e contaminação, a OMS recomendou aos governos a adoção de intervenções não farmacológicas (INF), as quais incluem medidas de alcance individual (lavagem das mãos, uso de máscaras e restrição social), ambiental (limpeza rotineira de ambientes e superfícies) e comunitário (restrição ou proibição ao funcionamento de escolas e universidades, locais de convívio comunitário, transporte público, além de outros espaços onde poderiam haver aglomeração de pessoas).

Por esse motivo os clássicos cafezinhos de rua (que nem sempre eram somente um cafezinho, muitas vezes eram acompanhados ou até substituídos por lanches pesados e muito calóricos vendidos na rua) deram lugar a comida caseira de casa, feita durante o teletrabalho ou pedida por aplicativos de delivery, nesse sentido a pandemia alterou até a alimentação de outrora do trabalhador, e em muitos aspectos.

Vale ressaltar que entre as mudanças geradas pelo isolamento social que foi adotado por diversos países paralisando as atividades não essenciais, foram justamente o aumento dos custos pessoais de cada trabalhador, afetando principalmente os mais vulneráveis que dependiam dos vales transportes e vales-refeições (que foram cortados, em muitos casos).

Segundo o IBGE em julho de 2019, 41,6% os brasileiros estavam compunham o mercado de trabalho informal no Brasil, ou seja, mais de 39 milhões de pessoas. após inúmeras atividades serem interrompidas sem que houvesse medidas suficientes de amparo aos trabalhadores que perderam seus meios de subsistência (embora tenha havido programas sociais do Governo Federal e Estadual para amparo dessas pessoas, não foram suficientes para suprir todas as necessidades desses trabalhadores que não podiam sair para trabalhar nas ruas, por conta do isolamento

social e em muitos casos, o *lockdown* em algumas cidades), portanto, até mesmo o acesso aos bens e serviços essenciais, dentre eles os alimentos foram prejudicados.

A necessária medida de isolamento social, quando somada à instabilidade no trabalho e renda reduzida de algumas famílias, pode ocasionar redução no acesso a alimentos e, conseqüentemente, piora na qualidade da alimentação e até mesmo fome. Por isso, medidas voltadas à garantia de renda emergencial estão entre as primeiras defendidas para a proteção social e a promoção da segurança alimentar e nutricional (ARAÚJO, 2020, p. 1123-1133).

Geralmente, a repercussão clínica e comportamental dessa obrigação implica mudanças no estilo de vida e pode afetar a saúde mental dos cidadãos. Anteriormente quem trabalhava o dia fora de casa e fazia suas refeições no serviço ou fazia compra de fast food, teria agora tempo em casa para o preparo da de sua comida e consumo e controle das suas refeições, porém com o isolamento teve o aumento da infração sobre os alimentos, o que aumentou o custo de vida do trabalhador.

Em termos sociais, a inflação de alimentos atinge mais intensamente a população com menor renda, cujo gasto com alimentação é relativamente mais alto que o de outras camadas sociais. Em consequência, pode ocorrer diminuição da quantidade e até a qualidade dos alimentos adquiridos ou até mesmo culminar na substituição daqueles alimentos com maior, pelo com menor qualidade nutricional, agravando a situação de Insegurança Alimentar e Nutricional.

Tal fato é ainda mais preocupante em períodos como o pós-pandêmico, da crise sanitária, na saúde e econômica decorrente da COVID-19, ainda sobram resquícios em cada um desses meios, o acesso aos alimentos sofre constrangimento em decorrência do aumento do desemprego e da queda da renda média da população (BACCARIN, 2021).

Um dos alimentos que diminuiu bastante da mesa dos brasileiros foi a carne desde 2019, antes da pandemia, neste ano os produtores de carne bovina tiveram grande surpresa devido ao aumento do preço do boi gordo, foram altas muito expressivas para o produtor segundo o Instituto de Economia Agrícola (IEA) passando de 19,4% em novembro para 39,4% em dezembro. Levando esse reajuste até 2020

onde se iniciou a pandemia que onde vimos o alta do preço da carne vermelha em todo o Brasil (IEA, 2020).

Outros alimentos tiveram um aumento como: arroz, feijão e frutas devido ao isolamento social os alimentos consumidos em domicílio aumentaram as suas demandas, qual os gastos com produtos considerados não essenciais sendo reduzidos, como por exemplo, viagens e transportes diários foram cortados por conta do isolamento social, houve um direcionamento da renda para a compra de alimentos, também através dos programas sociais de emergências os quase repassavam recursos em dinheiro para as populações que estava cumprindo o isolamento (BACCARIN, 2021).

A crise sanitária, foi agravada por uma crise também econômica principalmente no tange a alimentos de consumo diários, pois a população geral para suprir as necessidades de um alimento que está em alta acaba recorrendo a outros alimentos, a exemplo para substituir arroz buscam por batatas levando ao consumo maior assim levando a alta do preço conseqüentemente. Em contrapartida os alimentos industrializados possuem os menores preços assim o aumento no consumo de alimentos ultraprocessados e de alta densidade energética, como batatas fritas, chocolates e sorvetes, foi observado em estudo feito por Malta et al (2020).

Ainda em se tratar dos aspectos associados à pandemia que influenciaram a qualidade da alimentação, Demoliner & Daltoe (2020) contribuíram e ressaltaram em sua pesquisa que entre esses aspectos estão o aumento do consumo de uma dieta rica em gordura saturada, carboidratos refinados, álcool, e baixos níveis de fibra, gordura insaturada, micronutrientes e antioxidantes que prejudicam significativamente a imunidade adaptativa enquanto aumenta a imunidade inata, levando a inflamação crônica e prejudicando gravemente a defesa do hospedeiro contra patógenos virais, o que pode representar um risco em dimensões maiores para a patologia grave, podendo agravar assim a situação da crise na saúde também.

Os maiores impactos provocados pela pandemia da COVID-19 sobre a alimentação das pessoas, principalmente do trabalhador em *home office* estão muito relacionadas às restrições provocadas pela pandemia, como o isolamento social,

ocasionando problemas psicológicos e emocionais, que refletiram nos maus hábitos alimentares, na redução de atividade física e o agravamento de doenças crônicas.

Destacamos negativamente alto índice no consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados, estes por sua vez, são alimentos de baixo valor nutricional e alto valor calórico, o que ocasiona a má nutrição, conseqüentemente, a desnutrição e a obesidade, como destaca SCHNEIDER, CASSOL, LEONARDI, & MARINHO (2020), onde diz:

A pandemia da COVID-19 certamente deixará muitos legados, provavelmente mais negativos do que positivos. Mas é preciso não perder a oportunidade de refletir seriamente sobre o modo como produzimos, processamos e distribuimos os alimentos. A crise atual expôs nossas fragilidades e vulnerabilidades.

Temos muito o que aprender e evoluir com os aprendizados adquiridos com essa pandemia do COVID-19, pois com tantos recursos financeiros, de produção (principalmente de alimentos) e tecnológicos, e em muitos aspectos o país sofreu com uma devastadora crise sanitária, econômica e de saúde.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há mais de dois anos que a população brasileira convive e enfrenta os efeitos devastadores e desafiadores da COVID-19, isso sem falar dos reflexos causados pelos efeitos externos causados pelo mesmo problema, sendo que a intensificação, com efeito alastrador da virose, se deu a partir do início de 2020.

Pode-se constatar que algumas modificações e inovações as quais o país foi obrigado a implementar, tiveram efeitos positivos e negativos. Como toda nova realidade ou nova forma de fazer o que sempre foi feito de uma maneira, os obstáculos encontrados ao longo do processo de adaptação são visíveis em toda a trajetória até aqui.

Tendo por base o princípio de que o ser humano tende a ser resistente quando é confrontado para sair de sua zona de conforto, ou seja, com a nova realidade que a COVID-19 trouxe o homem em sociedade, trabalhador que fazia seu caminho todos os dias para seu trabalho, se alimentava como dava, e resolvia como possível fosse seus problemas de cansaço e exaustão sem nunca parar seu ritmo de trabalho, sendo ele formal ou informal, necessitou – e ainda necessita – se reinventar a todo momento, exigindo mudança de rotina para se adequar ao novo normal, o cenário pós-pandêmico traz novos desafios e oportunidades para os mesmos trabalhadores, agora já mais habituados ao teletrabalho, já mais otimizados quanto a sua rotina e controle de horários e jornada de trabalho.

De acordo com uma pesquisa realizada pela FEA-USP (Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo) e a FIA Fundação Instituto de Administração), publicada no jornal Estadão, na data de 05 de setembro de 2021 com pessoas que foram ouvidas no início da pandemia em 2020 e depois do período de um ano de pandemia em meados de 2021, onde a pesquisa apontou um percentual de 78% dos trabalhadores entrevistados querem continuar trabalhando em regime de *home office* mesmo com o fim da pandemia, a pesquisa também concluiu que cerca de 81% do trabalhadores ouvidos afirmam que tem mais produtividade ou igual desenvolvimento de suas atividades como tinham em modo presencial, e que cerca de 50% dos entrevistados confessam que em *home office* cumprem uma carga horária inferior a 44 horas por semana.

Em contrapartida a esse pensamento, conforme é citado por SOARES (2021), Dra. Julia de Castro Tavares Braga, Mestre em Direito do Trabalho e Previdenciário, graduada pela UERJ, em uma de suas palestras, realizada em julho de 2021, para o comitê trabalhista do SINSA²/CESA³ apresentou um levantamento onde apontava que as chamadas Big Techs, a exemplo Google, Facebook, Apple, Uber *etc* – onde se imagina que se tem uma maior adaptação e costume com o trabalho remoto de forma totalmente digital – tem interesse de voltar a trabalhar em sua maioria de forma presencial, ou pelo menos criar rotinas híbridas de trabalho, com foco no presencial.

Essas duas pesquisas resumem bem o estado como se encontra o mercado atualmente, uma total incerteza do que se esperar do período pós-pandêmico.

² SINSA - Sindicato das Sociedades de Advogados dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro

³ CESA - Centro de Estudos das Sociedades de Advogados

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Fábio Resende de et al. Gestão das ações de segurança alimentar frente à pandemia pela COVID-19. *Revista de Administração Pública*, v. 54, p. 1123-1133, 2020.

BACCARIN, José Giacomo; DE OLIVEIRA, Jonatan Alexandre. Inflação de alimentos no Brasil em período da pandemia da Covid 19, Continuidade e Mudanças. *Segurança Alimentar e Nutricional*, v. 28, p. e021002-e021002, 2021.

BARROS, Alexandre Moço; SILVA, José Roberto Gomes. Percepções dos indivíduos sobre as consequências do teletrabalho na configuração do home-office: estudo de caso na Shell Brasil. *Cadernos EBAPE.BR*, v. 8, nº 1, artigo 5, Rio de Janeiro, Mar. 2010.

BRASIL. (13 de jul de 2017). LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017. Disponível em LEI FEDERAL Nº 13.467: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm. Acesso em 03 de jan de 2022.

COSTA, I. de S. A. da. Teletrabalho: subjugação e construção de subjetividades. *Revista de Administração Pública*, Rio de Janeiro, RJ, v. 41, n. 1, p. 105 a 124, 2007. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/6882>. Acesso em: 09 jan. 2022.

DEMOLINER, F. & Daltoé, L. (2020). COVID-19: Nutrição e comportamento alimentar no contexto da pandemia. *Perspectiva: Ciência e Saúde*, Osório, V. 5 (2): 36-50, Ago 2020.

FILARDI, Fernando; CASTRO, RACHEL M. P.; ZANINI, Marco Tulio F. Vantagens e desvantagens do teletrabalho na administração pública: análise das experiências do Serpro e da Receita Federal. *Cadernos EBAPE.BR*, v. 18, no 1, Rio de Janeiro, Jan./Mar. 2020.

FITZSIMMONS, J. A., & FITZSIMMONS, M. J. (2005). *ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS Operações, estratégia e tecnologia da informação*. São Paulo: Bookman.

GASPAR, Marcos Antônio; BELLINI, Carlos Gabriel Porto; DONAIRE, Denis;

GRÖNROOS, C. (1993). *Marketing: gerenciamento e serviços: a competição por serviços na hora da verdade*. Rio de Janeiro: Campus.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Extrema pobreza atinge 13,5 milhões de pessoas e chega ao maior nível em 7 anos. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/25882-extrema-pobreza-atinge-13-5-milhoes-de-pessoas-e-chega-ao-maior-nivel-em-7-anos>. Acesso em 05 de jan de 2022.

IEA – Instituto de Economia Agrícola. Análise de conjuntura e perspectivas do Agro 2020 – carne bovina e carne suína. 2020. Disponível em: <http://www.iea.sp.gov.br/>

/out/TerTexto.php?codTexto=14768. Acesso em 06 de jan de 2022.

JOHNSTON, R., & CLARK, G. (2002). Administração de operações de serviço. São Paulo: Atlas.

JÚNIOR, J. R. (2021). Brasil: O campeão da Ansiedade. Disponível em R7 - Notícias: <https://noticias.r7.com/prisma/joel-renno-jr/brasil-o-campeao-da-ansiedade-10092021?amp>. Acesso em 7 de jan de 2022.

KOTLER, P. (1998). Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle (5ª ed.). (A. B. Brandão, Trad.) São Paulo: Atlas. Acesso em 03 de jan de 2022

LOVELOCK, C. H., & WRIGHT, L. (2004). Serviços: marketing e gestão. São Paulo: Saraiva.

LUNA, R. A. (2014). Home Office um novo modelo de negócio e uma alternativa para os centros urbanos. Revista Pensar Gestão e Administração, 1-12.

MALTA, Deborah Carvalho et al. A pandemia da COVID-19 e as mudanças no estilo de vida dos brasileiros adultos: um estudo transversal, 2020. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 29, 2020.

PÉREZ, M. P.; SÁNCHEZ, A. M.; CARNICER, M. P. L. Benefits and barriers of telework: perception differences of human resources managers according to company's operations strategy. Technovation, v. 22, n. 12, p. 775-783, 2002.

ROSENFELD, C. L.; ALVES, D. A. Autonomy and information work: telework. Dados, v. 54, n. 1, p. 207-233, 2011.

SCHNEIDER, S., CASSOL, A., LEONARDI, A., & MARINHO, M. d. (2020). Os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o agronegócio e a alimentação. Estudos Avançados - IEA. doi:10.1590/s0103-4014.2020.34100.011

SOARES, C. M. (22 de set de 2021). Trabalho remoto. Regulamentá-lo ou não?. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/351962/trabalho-remoto-regulamenta-lo-ou-nao>. Acesso em 03 de jan de 2022.

SOBRATT - SOCIEDADE BRASILEIRA DE TELETRABAL E TELEATIVIDADES. RESULTADO da Pesquisa HOME OFFICE 2018. Disponível em: <http://www.sobratt.org.br/index.php/01122018-pesquisa-home-office-2018/>. Acesso em: 03 jan. 2022.

TREMBLAY, D. G. Organização e satisfação no contexto do teletrabalho. Revista de Administração de Empresas, v. 42, n. 3, p. 54-65, 2002.

VASCONCELOS, F., & SAKUDA, L. (2005). Teletrabalho: desafios e perspectivas. Organização & Sociedade. São Paulo: FGV.